

LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FEI

MARCILEI A. GUAZZELLI DA SILVEIRA, ROBERTO BAGINSKI E VAGNER B. BARBETA
Doutores em Física pela USP e professores do Departamento de Física do
Centro Universitário da FEI

Introdução

Apresentaremos o novo Laboratório de Física Moderna do Centro Universitário da FEI e discutiremos a importância de alguns dos experimentos realizados no campo da ciência, tecnologia e inovação, bem como para a formação do engenheiro. Estes experimentos englobam os tópicos de ondas, óptica física e mecânica quântica. Os equipamentos utilizados neste laboratório vão desde um simples tanque de ondas até outros bem mais sofisticados, e que permitem a análise espectroscópica de materiais, passando por experimentos de difração, interferência e polarização da luz, efeito fotoelétrico, radiação de corpo negro e difração de raios X. A diversidade e a qualidade dos experimentos realizados faz com que o Laboratório de Física Moderna do Centro Universitário da FEI seja comparável aos melhores laboratórios didáticos do Brasil, nesta área. Em quase todos os experimentos, coleta e análise de dados são realizadas por meio da aplicação de alguns dos mais modernos recursos de Tecnologia da Informação, com uso intensivo de processamento de dados por computador. O Laboratório de Física Moderna vem sendo utilizado na disciplina de Princípios e Aplicações de Física Moderna, ministrada aos matriculados nos cursos de Engenharia de Materiais e Metalurgia e de Engenharia Química. Tem como objetivo a formação de um engenheiro apto a entender, desenvolver e aplicar as novas tecnologias baseadas na Física Moderna, com ênfase em análise física de materiais e desenvolvimento de novos materiais e novos processos de produção.

No segundo semestre de 2004, em razão da nova estrutura curricular, o Departamento de Física do Centro Universitário da FEI implementou para os cursos de Engenharia Química e Engenharia de Materiais e Metalurgia, um laboratório de Física Moderna. Este laboratório, nunca antes oferecido aos nossos estudantes do curso de engenharia, permite a realização de alguns experimentos bastante importantes do ponto de vista conceitual, e de outros que mostram aplicações tecnológicas das idéias que emergiram na Física do último século. Além de ser um elemento motivador, este laboratório visa ainda levar o estudante, por meio da experimentação, a um novo patamar de compreensão dos fenômenos físicos.

Em termos de recursos físicos, o laboratório dispõe de sete computadores Pentium IV de 1 GHz ligados em rede, com acesso à Internet e a um servidor de impressão. Por meio destes computadores são realizadas aquisições de dados e analisados os resultados dos experimentos. Outro instrumento de suporte bastante

importante do laboratório tem sido o ambiente de *e-learning* da disciplina, no qual diversos questionamentos são levantados pelos alunos a respeito dos experimentos realizados. Tendo em vista o fato de atender a um grupo pequeno de alunos, a filosofia de implantação deste laboratório foi diferenciada em relação aos outros laboratórios de Física do Centro Universitário da FEI. Ao invés de todos os estudantes realizarem o mesmo experimento simultaneamente, estes circulam pelos diversos experimentos semanalmente. Ao todo são realizados seis experimentos, além das atividades preparatórias iniciais, sendo que cabe ao aluno a entrega semanal de uma atividade de análise dos dados. Cada grupo deve se concentrar durante o semestre em um experimento específico e, ao final do semestre, um trabalho de conclusão da disciplina deve ser apresentado sobre o experimento escolhido.

Os resultados obtidos no primeiro semestre de realização do curso foram extremamente satisfatórios, conforme depoimento de alunos e da responsável pela disciplina, Profa. Marcilei A. G. da Silveira. Isto pode ser comprovado também pelas animadas discussões realizadas no fórum implementado no ambiente de *e-learning*^[1]. Tem sido gratificante ver nossos alunos freqüentarem o laboratório fora de seus horários de aula para coletar mais alguns dados, ou mesmo para tentarem modificações nos experimentos propostos. Tudo isso feito de forma espontânea e com muito entusiasmo.

Apresentaremos a seguir uma breve descrição de cada um dos experimentos que são realizados neste laboratório, buscando discutir alguns dos conceitos que são explorados durante as aulas, bem como sua importância no entendimento das tecnologias com as quais porventura possam estar relacionados.

Cuba de Ondas

No experimento com a cuba de ondas, os estudantes têm a oportunidade de visualizar, em um modelo mecânico, diversos dos aspectos ondulatórios comuns à óptica e à física quântica. Em especial, podem entender os fenômenos de refração, reflexão, dispersão, interferência e difração de ondas eletromagnéticas. O registro das imagens dos fenômenos estudados é feito por meio de uma WebCam e a análise de aspectos quantitativos importantes é realizada com o aplicativo PAI (Programa de Análise de Imagens), desenvolvido no Departamento de Física do Centro Universitário da FEI^[2]. A montagem experimental utilizada pode ser visualizada na Fig. 1. Numa primeira etapa, por meio da observação de ondas circulares e planas que se propagam na superfície da água, é feita uma análise que inclui a determinação das freqüências e dos respectivos comprimentos de onda, possibilitando assim o cálculo da velocidade de propagação de tais ondas. Em uma segunda etapa, são observados os efeitos de interferência e difração de ondas planas provenientes de uma ou de duas fendas, como mostra a Fig. 1, podendo-se alterar a largura das fendas para a análise das mudanças no padrão observado. No padrão de interferência, mostrado na Fig. 2, é possível notar a formação de linhas nodais.

Polarização

A polarização da luz é um fenômeno ondulatório associado à transversalidade das ondas eletromagnéticas, isto é, com o fato de que os campos elétrico e magnético de uma onda eletromagnética oscilam em direções perpendiculares à sua direção de propagação. A direção de oscilação do campo elétrico define a direção de polarização da onda eletromagnética. Neste experimento,

Figura 1. Montagem do experimento de Cuba de Ondas

Figura 2. Padrão de interferência obtido por duas frentes de ondas circulares.

os aprendizes estudam o efeito de uma seqüência de filtros polarizadores sobre um feixe de luz inicialmente não polarizada (na qual a direção de oscilação do campo elétrico varia aleatoriamente). O resultado, conhecido como lei de Malus, é corrigido para levar em conta as imperfeições de filtros polarizadores reais. Neste experimento, os estudantes também analisam a atividade óptica de uma solução de água com açúcar. A atividade óptica é uma característica de certos materiais transparentes e que são capazes de girar a direção de polarização de um feixe de luz. Este efeito é de extrema importância na área de engenharia, sendo a base de funcionamento de vários equipamentos de análise química de

materiais. Equipamentos deste tipo são utilizados comercialmente para medir, por exemplo, a rotação da polarização da luz por uma solução de água com açúcar, e determinar, a partir daí, a sua concentração^[3]. Em sistemas ópticos de telecomunicação de longa distância, a capacidade de transmissão de informação é limitada por efeitos de dispersão de polarização, sendo, portanto, um parâmetro de grande importância nos sistemas modernos de comunicações ópticas. A dispersão de polarização surge pelo fato de fibras ópticas apresentarem efeito de birrefringência. Neste sentido, além dos projetistas de sistemas necessitarem conhecer os efeitos da polarização para poder especificar fibras e outros componentes, os fabricantes de fibras e cabos ópticos também precisam deste conhecimento para poderem desenvolver produtos que satisfaçam às especificações cada vez mais exigentes do mercado^[4].

Figura 3. Montagem do experimento de Polarizadores

Interferência e Difração

Por volta do século XVII, alguns cientistas como Robert Hooke e Christiaan Huygens já haviam sugerido que a luz teria um comportamento ondulatório. Porém, a idéia de Newton, de que a luz era simples-

mente formada por partículas, perdurou até meados do século XIX, quando o físico Thomas Young comprovou experimentalmente a existência de um comportamento de natureza ondulatória para a luz, mostrando que era possível obter padrões de interferência e difração de luz (interferência construtiva e destrutiva), efeitos estes apenas observados, até então, em ondas mecânicas que se propagavam em um meio material. No século XX, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton vieram reforçar a crença da natureza corpuscular da luz. Geoffrey Ingram Taylor, ainda na primeira década do século XX (1909) comprovou experimentalmente que a difração é compatível com a natureza corpuscular da luz, porém foi em 1923 que Louis Victor de Broglie, com uma idéia altamente revolucionária para a época, postulou que todas as formas de matéria possuem tanto propriedades ondulatórias como corpusculares. As considerações de Dirac em sua introdução à teoria quântica resume muito bem este fato, ao afirmar que *“para a construção da mecânica quântica é requerido um novo conjunto de leis precisas da natureza, sendo a mais drástica dessas leis o Princípio da Superposição de Estados”*, mostrando que o princípio básico da teoria quântica foi construído com a finalidade de contemplar a dualidade onda-partícula.

O experimento realizado em laboratório visa ao estudo dos fenômenos ondulatórios de difração e interferência bem como constata sua compatibilidade com a natureza

corpuscular da luz, evidenciando, deste modo, a existência da dualidade onda-partícula. Utilizando o equipamento que pode ser observado na Fig. 4, é possível estudar os efeitos de interferência e difração para vários tipos e tamanhos de fendas simples e duplas, tornando possível determinar a abertura da fenda e também a distâncias entre duas ou mais fendas.

Quando ocorre o efeito de difração da luz pela sua passagem através de uma fenda simples, os ângulos para os quais ocorrem mínimos (interferência destrutiva, ou seja, regiões escuras) no padrão de difração são dados por:

$$a \sin \theta = m' \lambda \quad (m' = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots),$$

sendo a a largura da fenda, θ o ângulo do máximo central até o mínimo de ordem m' , λ o comprimento de onda da luz utilizada no experimento e m' a ordem do mínimo em questão. Além disso, ocorre interferência na passagem de luz por fendas, como pode ser observado na Fig. 5. O ângulo θ entre o máximo central e o máximo secundário no padrão de interferência é dado por $d \sin \theta = m \lambda$ ($m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$), sendo d a distância entre fendas sucessivas.

A compreensão dos fenômenos da difração e interferência é importante por diversas razões, indo desde o fato de que estes auxiliam no entendimento dos conceitos básicos do comportamento ondulatório das ondas eletromagnéticas, até a compreensão de técnicas e equipamentos

baseados nestes princípios. Entre eles poderíamos citar a Difração de Raios X (muito utilizada na análise de superfície e defeitos em materiais), o estudo da resistência de materiais pelo padrão da luz difratada, e os Microscópios de Transmissão, através dos quais é possível realizar a difração de elétrons de cada fase, determinando assim a sua estrutura cristalina.

Figura 4. Arranjo experimental para o estudo de difração e interferência da luz

Efeito Fotoelétrico

O efeito fotoelétrico foi descoberto por H. Hertz em 1887 e consiste na emissão de elétrons por uma placa metálica quando sobre esta incide luz. A emissão fotoelétrica acontece mesmo com intensidades luminosas muito baixas, mas apenas se a luz tiver frequência f superior a um certo valor chamado de frequência de corte (f_c), que depende do material da placa metálica. Se a frequência f da luz for inferior a f_c , não haverá emissão de elétrons, por mais alta que seja a intensidade luminosa.

Estas características, entre outras, tornam o efeito fotoelétrico incompatível com uma descrição ondulatória da luz e, em 1905, Albert Einstein mostrou que a luz se comportava

como se consistisse de inúmeros “pacotes” (*quanta*) de energia de magnitude proporcional à frequência f , ou seja $E = hf$. A constante h é chamada constante de Planck, por haver sido introduzida em 1900 por Max Planck em seus trabalhos sobre a radiação de corpo negro e os *quanta* de luz propostos por Einstein são hoje conhecidos por fótons. A idéia proposta por Einstein é que um elétron do material iluminado pode absorver a energia hf de um *quantum* de luz e pode ser liberado com energia cinética máxima dada por $K_{\text{máx}} = hf - \phi$, sendo ϕ a energia necessária para vencer o potencial que mantém o elétron preso ao metal. A energia ϕ é conhecida como “função trabalho” e é uma característica do metal que constitui a placa.

No experimento realizado no laboratório, os estudantes determinam a diferença de potencial elétrico V que deve ser aplicada para frear mesmo os fotoelétrons mais energéticos emitidos por uma superfície iluminada por luz de frequência f . A luz utilizada no laboratório é de mercúrio, a qual atravessa uma rede de difração, possibilitando medidas do potencial de freamento dos elétrons liberados em função das energias correspondentes às frequências de cada raia espectral do mercúrio, como pode ser observado na Figura 6. O experimento permite determinar a razão h/e (razão entre a

Figura 5. Padrão de difração e interferência obtido para o experimento de fenda dupla.

constante de Planck h e a carga do elétron e) bem como a função trabalho ϕ do material.

Atualmente, o efeito fotoelétrico é a chave para o funcionamento de um grande número de dispositivos optoeletrônicos que vão desde simples sensores de luz em postes de iluminação até sofisticadas câmeras digitais. Um bom exemplo de dispositivos baseados no efeito fotoelétrico, são as células fotoelétricas, sensores que são utilizados no comando automático de dispositivos que devem ligar (ou desligar) durante o período da noite.

Figura 6. Equipamento referente ao experimento de Efeito Fotoelétrico.

Espectros Atômicos

Todo elemento químico colocado sob a forma gasosa emite luz com cores extremamente bem definidas quando é atravessado por descargas elétricas. Esta descoberta foi feita simultaneamente por vários cientistas como R. Bunsen e G. Kirchhoff. Associa-se a cada cor (frequência)

um único comprimento de onda, surgindo daí a ciência chamada de Espectroscopia, que corresponde à identificação dos elementos presentes no gás através da análise dos comprimentos de onda emitidos ou absorvidos por ele.

Para separar a luz emitida por um elemento segundo os seus comprimentos de onda, pode-se utilizar um prisma ou algum outro meio dispersor, como uma rede de difração. A luz observada é o resultado da emissão de fótons, e ocorre quando um elétron excitado do átomo do gás decai de uma órbita de energia maior para uma de energia menor. Uma vez que um átomo de um determinado elemento origina um espectro característico de raios, conclui-se que existem diferentes níveis energéticos, e que estes são característicos para cada elemento.

No experimento realizado no laboratório é possível utilizar como fontes luminosas lâmpadas de vapor de mercúrio, hidrogênio e neônio. Os raios luminosos passam por uma rede de difração e são separados em seus diferentes comprimentos de onda, como mostram as diversas cores que podem ser vistas na Fig. 7. São realizadas medidas de intensidade relativa de luz em função do ângulo de observação. Os comprimentos de onda das linhas espectrais podem ser determinados a partir da medida do ângulo entre o máximo central e cada linha espectral. Desta maneira, podemos calcular as energias correspondentes a cada linha espectral, esquematizar o

diagrama de níveis de energia para cada elemento analisado (cada lâmpada) e comparar com os valores conhecidos da literatura.

A espectroscopia atômica vem sendo aplicada desde a Segunda Grande Guerra Mundial, quando Perkin Elmer desenvolveu o primeiro protótipo de instrumentação a pedido do governo americano, que buscava produzir borracha sintética a partir de polímeros de butadieno. O equipamento foi desenvolvido para a análise de isômeros de hidrocarbonetos por meio de espectroscopia na região do infravermelho. A técnica de espectroscopia é utilizada principalmente para determinar a composição química de uma amostra e pode ser usada até para o estudo de estrelas e galáxias na área de astrofísica.

Raios X

A origem dos raios X remonta aos trabalhos do escocês James Clerk Maxwell que, em meados do século XIX, previu a existência e a natureza das ondas eletromagnéticas. Em 1887 o alemão Heinrich Hertz produziu as primeiras ondas eletromagnéticas de rádio, cuja existência

havia sido sugerida por Hermann Helmholtz. Helmholtz também sugeriu que uma radiação eletromagnética de alta frequência deveria interagir fracamente com a matéria, sendo bastante penetrante. Wilhelm Conrad Roentgen, procurando detectar a radiação eletromagnética prevista por Helmholtz, em 8 de novembro de 1895, descobriu os raios X, além de fazer a primeira radiografia da história. A região dos raios X estende-se de cerca de 20 THz até aproximadamente 50 PHz, com comprimentos de onda extremamente reduzidos, quase sempre inferiores aos diâmetros atômicos. Esses raios não são visíveis a olho nu, mas se propagam em linha reta, afetam um filme fotográfico e atravessam facilmente o corpo humano, madeira, metal e outros objetos opacos. Em 1912 o fenômeno de difração de raios X por cristais foi descoberto e esta descoberta revelou a natureza dos raios X, surgindo assim um novo método de investigação de estrutura fina da matéria, revelando detalhes da ordem de décimo de nanometro.

Raios X podem ser produzidos quando elétrons são lançados em direção a um alvo metálico em um tubo em vácuo. O choque do feixe de elétrons (que saem de um catodo com energia da ordem de 30 keV) com o anodo (alvo) produz dois tipos de raios X. Um deles constitui o espectro contínuo, ou *bremstrahlung*, e resulta da desaceleração do elétron durante a penetração no anodo. O segundo tipo é o raio X característico do material do anodo. Assim, cada espectro de raios X é a superposição de um espectro contínuo e de uma

Figura 7 – Equipamento de Espectroscopia Atômica

série de linhas espectrais características do anodo. Quando o elétron proveniente do catodo incide no anodo, ele pode expulsar um elétron orbital. A órbita da qual o elétron será expulso depende da energia do elétron incidente e dos níveis de energia do átomo do anodo. Quando o elétron do feixe interage com um elétron da camada K do material do alvo, este último sai desta camada, deixando o átomo em um estado excitado. Para que o átomo retorne ao seu estado fundamental é necessário que um elétron de outra camada ocupe o nível de energia deixado por este elétron. Ao saltar de uma camada mais externa para uma mais interna, o elétron emite um fóton com frequência dada por $f = (E_i - E_f)/h$ sendo E_i a energia de ligação da camada originalmente ocupada pelo elétron e E_f a energia de ligação da camada para a qual o elétron saltou. As transições que ocorrem entre as camadas L e K geram uma linha discreta no espectro, que é chamada de K_α . Da mesma forma, as transições entre as

camadas M e K geram uma outra linha chamada K_β , como pode ser observado na Fig. 8.

Uma simulação realizada no Laboratório de Física Moderna permite que os alunos determinem o material emissor de raios X, analisando um espectro de emissão semelhante ao apresentado na Fig. 8. Esta simulação permite ainda identificar o cristal utilizado para difratar os raios X. A partir da aplicação de um potencial para acelerar um elétron e obtendo-se o valor do comprimento de onda mínimo, também é possível determinar experimentalmente o valor da constante de Planck, e comprovar a validade da expressão da energia do fóton.

Vale lembrar que a difração de raios X é produzida quando há interferência construtiva no processo de espalhamento dos fótons pelos átomos de uma estrutura cristalina. Esquematizando a estrutura periódica dos cristais por planos cristalográficos, as condições de difração ou reflexão de Bragg ocorrem se o ângulo de incidência for igual ao de reflexão, de forma que $2d\sin(\theta) = n\lambda$ com $n = 1, 2, \dots$ sendo λ o comprimento de onda do raio X incidente e d a distância interplanar dos planos cristalográficos.

Dentre as mais variadas e importantes aplicações dos raios X, podemos salientar sua utilidade na biologia e medicina, permitindo

observar órgãos internos. O uso dos raios X possibilitou um grande impulso nas técnicas de diagnóstico, por penetrar nos materiais sem danificá-los ou, quando muito, causando danos de pouca monta. Na indústria, principalmente no que se refere à engenharia, podemos citar a irradiação de alimentos por raios X para prolongar o período de conservação, a análise de estruturas na construção civil, a determinação de trincas internas ao concreto, entre outras. Nas ciências dos materiais a difração de raios X ajuda a entender como os átomos e moléculas estão ligados, o que tem ajudado muito o desenvolvimento dos dispositivos eletrônicos, aplicados amplamente em computadores e nos mais variados aparelhos eletrônicos.

O Laboratório de Física Moderna do Centro Universitário da FEI ainda é bastante novo, e muitos aspectos deverão ser melhorados. Particularmente nas áreas de Engenharia Química e de Materiais e Metalurgia, os conceitos explorados experimentalmente são de grande interesse e importância para o futuro engenheiro^[5]. É inegável, portanto, que a presença deste laboratório se constitua em um diferencial muito interessante em relação a cursos semelhantes de outras instituições de ensino. □

Figura 8 - Intensidade de um espectro de emissão de raios X em função do ângulo 2θ , para as tensões de 20 kV e 30 kV.

Bibliografia

- [1] <http://elearning.fei.edu.br/learnloop>
- [2] BARBETA, V.B.; Yamamoto, I. *Desenvolvimento e utilização de um programa de análise de imagens para o estudo de tópicos de mecânica clássica*. Revista Brasileira de Ensino de Física v.24, p.158, 2002.
- [3] http://www.usbio.com.br/asps/produtos/kernchen_polarimetros/sucromat_vis.htm
- [4] <http://www.fiberwork.com.br>
- [5] SILVEIRA, M.A.G. *Roteiros de Experimentos do curso de Princípios e Aplicações de Física Moderna*. São Bernardo do Campo: Centro Universitário da FEI, 2004.